

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

Vasile Iarmulschi

Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino (reg. Jitkavichy, Bielorusia)

Schlagwörter: Zarubincy-Kultur, Nekropole von Voronino, Chronologie, Latènezeit.

Cuvinte-cheie: cultura Zarubincy, necropola de la Voronino, cronologie, ерoca Latène.

Ключевые слова: Зарубинецкая культура, могильник у с. Воронино, хронология, эпоха Латэна.

Vasile Iarmulschi

Zur Chronologie und Periodisierung der Nekropole der Zarubincy-Kultur von Voronino

Der Autor analysiert hier die relative und absolute Chronologie Nekropole der Zarubincy-Kultur von Voronino. Auf der Grundlage der Vergesellschaftung der archäologischen Funde wurden zwei Phasen des Gräberfelds abgegrenzt. Es wurde festgestellt, dass die jeweiligen Stufen mit LT C2 und Beginn der LT D1 synchronisiert werden können, die in absoluten Daten dem zweiten Viertel des 2. und den ersten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts v. Chr. entspricht.

Vasile Iarmulschi

Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino

În articol este analizată cronologia relativă și absolută a necropolei de tip Zarubincy de la Voronino. Pe baza asocierii pieselor de inventar, au fost delimitate două faze de evoluție a sitului. S-a constatat că etapele respective pot fi sincronizate cu LT C2 și începutul LT D1, ceea ce în date absolute corespunde perioadei cuprinse între cel de-al doilea sfert al secolului al II-lea și primele decenii ale secolului I a. Chr.

Василе Ярмульски

О хронологии и периодизации могильника зарубинецкой культуры у с. Воронино

Автор анализирует относительную и абсолютную хронологию могильника зарубинецкой культуры у с. Воронино. На основании ассоциаций археологических находок были выделены две фазы развития могильника. Было установлено, что соответствующие этапы могут быть синхронизированы с ЛТ С2 и началом ЛТ D1, что в абсолютных датах соответствует второй четверти 2-го и первым десятилетиям 1-го в. до н. э.

Unul dintre cele mai importante situri de tip Zarubincy din regiunea Polesia cercetate arheologic, este reprezentat de necropola de la Voronino (fig. 1,1). Cimitirul a fost investigat în perioada anilor 1952-1954 de către o echipă condusă de Ju.V. Kukharenko. Deoarece situl este situat în vatra satului, nu s-a putut cerceta întregul cimitir, fiind dezvelită, foarte probabil, doar partea centrală a acestuia [Kukharenko 1961, 55]. Cu prilejul acestor investigații s-au putut descoperi 50 de morminte de incinerare atribuite culturii Zarubincy (fig. 1,2).

Din cele 50 de morminte cercetate, 45 prezintă morminte de incinerare în groapă, două sunt morminte în urnă, iar în trei gropi nu s-au descoperit oase calcinate [Kukharenko 1961, 55-61], fiind posibilă interpretarea respectivelor structuri arheologice drept cenotafuri (fig. 1,2).

Printre dificilele probleme ridicate de necropola de la Voronino se numără și cea cronologică.

De aceea, în acest articol ne-am propus întocmirea unei cronologii interne a sitului și stabilirea perioadei de funcționare a acestuia¹.

Trebuie de menționat că majoritatea mormintelor de la Voronino dispuneau de inventar. Acesta era reprezentat prin mai mult de 100 de recipiente de lut, 21 de fibule, 11 ace de păr, patru brățări etc. [Kukharenko 1961, 55-60]. Respectiv, considerăm că există suficiente date pentru realizarea unei periodizări cronologice a necropolei, utilizând metoda secvențierii artefactelor.

Pentru stabilirea cronologiei interne a cimitirului am întocmit o diagramă a incidenței seriilor tipologice de obiecte descoperite în morminte. Aanaliza de corespondență a fost efectuată cu ajutorul programului PAleotological Statistics (PAST) elaborat de Ø. Hammer, D. Harper și P. Ryan².

2. <https://www.nhm.uio.no/english/research/infrastructure/past/>

Fig. 1. Amplasarea geografică și planul general al necropolei: 1. Amplasarea geografică a sitului. 2. Planul general al necropolei (după Pabol' 1973 cu modificări).

Abb. 1. Geografische Lage und Plan der Nekropole: 1. Geografische Lage der Nekropole. 2. Plan des Gräberfelds (nach Pabol' 1973 mit Ergänzungen).

După cum s-a mai precizat în literatura de specialitate [Jensen, Nilsen 1997; Meyer 2008; Măndescu 2010; Iarmulschi 2013; Babeș, Iarmulschi 2020], la stabilirea tipurilor de obiecte selectate pentru analiza de corespondență trebuie respectate două condiții: **1.** prezumtivul tip să fie prezent în cel puțin două structuri arheologice; **2.** prezumtivul tip să beneficieze de asocierea cel puțin cu încă unul dintre tipurile de obiecte utilizate în analiza de corespondență. Ținem să sub-

liniem că pentru „a salva” unele tipuri de obiecte în vederea utilizării lor în analiza combinatorie, în unele cazuri, în special fiind vorba de vase din lut, am recurs la unificarea variantelor aceleiași forme.

Astfel, în diagrama combinatorie au fost incluse 16 morminte, cea ce reprezintă 30,76% din numărul total de morminte descoperite – M. 4, M. 8, M. 9, M. 16, M. 17, M. 19, M. 25, M. 27, M. 29, M. 33, M. 35, M. 36, M. 37, M. 40, M. 47 și M. 48 (fig. 3) și următoarele serii tipologice de obiec-

Fig. 2. Tipurile de inventar selectate pentru înscriere (după Kukharenko 1961).

Abb. 2. Ausgewählte Funden zum Seriationsmatrix.

te – căni și castroane lucrate din pastă fină, fibule apropiate variantei Kostrzewski B, fibulele de tip Zarubincy (variantea I, IVa și IVb)³, ace de păr (tip 1 și 2) (fig. 2).

Așa cum s-a mai menționat în literatura de specialitate [Șovan 2005, 181; Vornic 2016, 289], succesiunea seriilor tipologice de obiecte din diagrama combinatorie indică, de la stânga la dreapta, desfășurarea în timp a acestora, începând de la primele serii de tipuri. La rândul său, fiecare serie tipologică de obiecte luată pe verticală indică perioada în care membrii comunității respective au folosit aceste obiecte.

În urma înscrierii, având în vedere asocierea pieselor de inventar descoperite în mormintele introduse în diagrama combinatorie, am evidențiat două grupe principale de morminte, care, potrivit opiniei noastre, corespund cu două faze de înmormântări (fig. 3).

Prima grupă de morminte cuprinde 9 structuri funerare, iar cea de-a doua grupă include 8 morminte. Pentru prima grupă (I), care cuprinde mormintele dintr-o fază mai veche, sunt caracteristice următoarele tipuri de obiecte – fibulele de tip Zarubincy (variantea I) și acele de păr (tip I) (fig. 3-4).

3. Trebuie de menționat că în privința fibulelor de tip Zarubincy am urmat clasificarea elaborată de S.P. Pachkova [Pachkova 2006, 74-75].

Morm.	Faze					
	ZT I	Canii	Ace de par I	ZT IVa	Kostrz. B	Castroane
Gr. 9	■	■				
Gr. 4	■	■				
Gr. 37		■		■		
Gr. 35		■	■		■	
Gr. 36		■	■		■	
Gr. 25		■	■		■	
Gr. 17		■		■	■	
Gr. 39		■		■	■	
Gr. 33		■	■		■	
Gr. 47		■		■	■	■
Gr. 48				■	■	■
Gr. 16					■	■
Gr. 27					■	■
Gr. 40					■	■
Gr. 29					■	■
Gr. 8					■	■
Gr. 19					■	■

Fig. 3. Înscrierea mormintelor ce conțin tipurile de inventar.

Abb. 3. Seriationsmatrix der Gräber.

Fig. 4. Categoriile de piese caracteristice fazelor de funcționare a necropolei (după?).

Abb. 4. Die Stufengliederung des Fundes.

Grupei a II-a de morminte îi sunt caracteristice fibulele de tip Zarubincy (variantea IVb) și acele de păr (tip II). De asemenea, în această fază continuă a fi utilizate fibulele apropiate variantei Kostrzewski B, fibulele de tip Zarubincy (variantea IVa), cămile și castroanele confecționate din pastă fină (fig. 3-4).

În afară de mormintele incluse în analiza de corespondență, alte două morminte pot fi datate cu mai multă sau mai puțină precizie. Astfel, M. 21, în care s-a descoperit o cană și o oală confecționate din pastă fină, precum și o fibulă circulară cu capetele răsucite (fig. 5) [Kukhareno 1961, 56], ar putea fi datat în prima fază de funcționare a sitului. În aceeași etapă cronologică poate fi încadrat și M. 41 care, de asemenea, conținea o fibulă circulară cu capetele răsucite [Kukhareno 1961, 60].

În ceea ce privește dispunerea celor două grupe de morminte în planul cimitirului, menționăm că ele nu concentrează în zone distincte. Astfel, mormintele din faza I-a ocupă un sector mai mult sau mai puțin compact aproximativ în partea de nord-est a necropolei, dar se întâlnesc și în sud-vestul sitului (fig. 6). Mormintele din grupa a II-a apar sporadic aproape în toate sectoarele cimitirului (fig. 6).

După ce am stabilit etapele de înmormântare în necropola de la Voronino, considerăm oportun să facem câteva observații suplimentare referitoare la cronologia unor piese ce nu au fost incluse în analiza de corespondență. Printre piesele timpurii din cimitirul de la Voronino se numără fibula de schemă Latène mijlocie cu spirala în forma cifrei „8” descoperită în M. 25 [Kukhareno 1961, 58],

Fig. 5. Inventarul mormântului nr. 21 de la Voronino (după Kukharenko 1961).

Abb. 5. Grab Nr. 21 von Voronino (nach Kukharenko 1961).

despre care spuneam că datează din prima fază de funcționare a sitului. Printre piesele din faza finală de evoluție a necropolei se numără o mărgică din pastă de sticlă și o verigă de bronz găsite în M. 29 [Kukharenko 1961, 58], structură funerară datată

de noi în cea de a doua etapă cronologică.

Luând în considerație toate elementele enunțate, se poate spune că cimitirul de la Voronino a cunoscut două faze principale de înmormântare. Pentru propunerea unei cronologii absolute a sitului putem utiliza atât indiciile cronologice oferite de unele tipuri incluse în analiza combinatorie, cât și piesele cu relevanță cronologică din inventarul mormintelor de la Voronino care nu au putut fi incluse la înseriere.

Astfel, pentru faza veche a necropolei, fibula de tip Zarubincy (varianta I) (fig. 2,3) reprezintă tipul definitoriu. De precizat că în mediul culturii respective, astfel de agrafe sunt datate, de regulă, în LT C2 [Pachkova 2006, ris. 42]. Relevantă pentru datarea primei faze de funcționare a cimitirului este și fibula de schemă Latene mijlocie cu spirala în forma cifrei „8”. Este important de menționat

Fig. 6. Distribuția mormintelor după faze.

Abb. 6. Verteilung der Gräber nach Phasen.

că, în mediul culturii Zarubincy, asemenea piese sunt încadrate cronologic între cel de-al doilea și ultimul sfert al sec. II a.Chr. [Kasparova 1984, 115, ris. 5]. Prin urmare, având în vedere încadrarea cronologică a acestor accesorii vestimentare, credem că nu greșim dacă datăm prima fază a respectivului cimitir între anii 175-125 a.Chr.

Tipul director pentru faza a II-a de funcționare a necropolei sunt fibulele de tip Zarubincy (varianta IVb) (fig. 2,5). Așa cum s-a mai precizat în literatura de specialitate [Pachkova 2006, 125, ris. 43], astfel de piese sunt caracteristice LT D1, ceea ce în date absolute corespunde perioadei cuprinse între ultimul sfert al sec. II și primele 3-4 decenii ale sec. I a.Chr. Întrucât la Voronino lipsesc fibule de schemă Latène târzie, considerăm că limita cronologică superioară a sitului nu depășește primul sfert al sec. I a.Chr.

În acest mod, credem că avem suficiente dovezi pentru a considera că necropola de la Voronino a funcționat în perioada cuprinsă între cel de-al doilea sfert al sec. II⁴ și primele două decenii ale sec. I a.Chr.

4. Nu ne aliniem opiniei exprimate de V.E. Eremenko [Eremenko 1997, 139] conform căreia necropola respectivă a funcționat încă la sfârșitul sec. III a. Chr. Pentru această supoziție nu există date suficiente și, potrivit opiniei noastre, arheologul de la Sankt-Petersburg a jonglat cu unele date pentru a-și întări ipoteza.

Bibliografie

- Babeș, Iarmulschi 2020:** M. Babeș, V. Iarmulschi, Așezarea și necropola de tip Poienești-Lucașeuca de la Borosești. Biblioteca Tyrageia XXXII (Chișinău 2020).
- Eremenko 1997:** V.E. Eremenko, „Kelt'skaia vual” i zarubinetskaia kul'tura (Sankt-Petersburg 1997) // B.E. Ере-менко, «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура (Санкт Петербург 1997).
- Jensen, Nielsen 1997:** C.K. Jensen, K.H. Nielsen, Burial Data and Correspondence Analysis. In: (Ed. C.K. Jensen, K.H. Nielsen) Burial and Society. The Chronological and Social Analysis of Archaological Burial Data (Aarhus 1997), 29-61.
- Iarmulschi 2013:** V. Iarmulschi, Unele considerații privind cronologia culturii Poienești-Lucașeuca. Tyrageia VII, 1, 2013, 29-52.
- Kasparova 1981:** K.V. Kasparova, Rol' iugo-zapadnykh sviazei v protsesse formirovaniia zarubinetskoii kul'tury. SA 2, 1981, 57-79 // K.B. Каспарова, Роль юго-западных связей в процессе формирования зарубинецкой культуры. СА 2, 1981, 57-79.
- Kukharenko 1961:** Ju.V. Kukharenko, Pamiatniki zheleznogo veka na territorii Poles'ia. SAD D1-29, 1961 // Ю.В. Кухаренко, Памятники железного века на территории Полесья. САИ, Д1-29, 1961.
- Măndescu 2010:** D. Măndescu, Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a fierului (sec. V-III a.Chr.) între Carpați, Nistru și Balcani (Brăila 2010).
- Meyer 2008:** M. Meyer, Mardorf 23, Lkr. Marburg-Biedenkopf. Archäologische Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelebirsraumes in den Jahrhunderten um Christi Geburt (Rahden/West. 2008).
- Pachkova 2006:** S.P. Pachkova, Zarubinetskaia kul'tura i latenizirovannye kul'tury Evropy (Kiev 2006) // С.П. Пачкова, Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы (Киев 2006).
- Pobol' 1973:** L.D. Pobol', Slavianskie drevnosti Belorussii, t. 2 (Minsk 1973) // Л.Д. Поболь, Славянские древности Белоруссии, т. 2 (Минск 1973).
- Șovan 2005:** O.L. Șovan, Necropola de tip Sântana de Mureș-Černajachov de la Mihălășeni (jud. Botoșani) (Suceava 2005).
- Vornic 2016:** V. Vornic, Chronology of the Sântana de Mureș-Černajachov type Necropils from Brăviceni, Orhei district. Tyrageia X, 1, 2016, 285-301.

Vasile Iarmulschi, dr., cercetător științific coordonator sectorul Arheologie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, str.31 August 121A, Chișinău, 2005, Republica Moldova // cercetător științific, Universitatea Liberă din Berlin, Germania, e-mail: vasile.iarmulschi@gmail.com.